

Zhodnocovanie pôvodného plemena: kľúče kvality

www.af4eu.eu

Telatá a vykrmované telatá plemena Pajuna v Sierra Nevada, Cortijo de Cortes, Granada. Zvieratá vychoval Torcuato Aguilera Cabrerizo.

Plemeno hovädzieho dobytku Pajuna je pôvodné plemeno Španielska, ktoré je známe svojou odolnosťou a adaptáciou na horské prostredie. Pochádza z Andalúzie a historicky sa choval v horských oblastiach, ako je Sierra Nevada, kde je vďaka svojej odolnosti kľúčovým prvkom v udržateľnom chove hospodárskych zvierat a pri ochrane jedinečných ekosystémov. Plemeno Pajuna patrí k iberskému hovädziemu dobytiu a je to stredne veľké, obratné a ľahké plemeno. Ako pôvodné plemeno si zachováva cenné genetické dedičstvo vrátane odolnosti voči chorobám a adaptácie na extrémne podnebie. Hoci je ich produktivita nižšia ako u špecializovaných plemien, ich organoleptická kvalita kompenzuje túto nižšiu produkciu. Skúmaný systém je založený na produkcii čistokrvného hovädzieho dobytku Pajuna, ktorý je rozdelený do troch šarží. Prvá šarža, ktorá tvorí 15 % produkcie, sa vykrmuje na pastvinách na farme vo vlastníctve národného parku Sierra Nevada (Cortijo de Cortes), pozostávajúcej z kastrováných samcov, ktorí sa krmia na pastvinách od odstavenia do 24 mesiacov a zabíjajú sa pri 300 kg živej hmotnosti s výťažnosťou jatočného tela 53 %. Uvádzajú sa na trh buď prostredníctvom priameho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo v miestnych mäsiarstvách. Druhá šarža, malá skupina zvierat, 10% z celkového počtu, sa chová 30 mesiacov na pastvinách, ale na inom mieste, a za spracovanie a priamy marketing konečného produktu je zodpovedný samotný výrobca. Zvyšných 75 % sa posiela do miestnej výkrmne, kde po 17 mesiacoch dosahuje jatočnú hmotnosť a uvádza sa na trh v miestnom mäsiarstve prepojenom so samotnou výkrmňou. Táto diverzifikácia výroby pomáha znižovať hospodárske riziko a tiež umožnila prehĺbiť vlastnosti, ktoré výrobný systém dáva konečnému produktu, takže zvieratá, ktoré boli chované 24 – 30 mesiacov na poli a ktorých strava je založená najmä na konzumácii horských pasienkov, boli schopné vydržať obdobie dozrievania až 20 dní po zabití. Počas tohto obdobia môžu byť straty až 10%, ale toto zníženie celkového výnosu je kompenzované zvýšením jemnosti a chuťnosti konečného produktu. Na druhej strane zvieratá vykrmované len krmivom, hoci majú so zvieratami kŕmenými trávou vysoký obsah zdravých mastných kyselín, jedinečnú červenú farbu a chuť, nevydržia také dlhé obdobie dozrievania v procese mäsiarstva, ktoré ovplyvňuje jemnosť a intenzitu chuti. Preto sú tieto tri prvky - plemeno, horské pastviny a dozrievanie mäsa - kľúčom k získaniu vysoko kvalitného mäsa, ktoré je na miestnej úrovni veľmi žiadané.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agentúra pre riadenie poľnohospodárstva a rybolovu v Andalúzii

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.